
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 321.01

DOI 10.5281/zenodo.10813758

ЛЕГИТИМНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ)

LEGITIMACY OF THE CONTEMPORARY RUSSIAN POLITICAL SYSTEM (POLITICAL SCIENCE CONTEXT)

БАРАННИКОВ ДЕНИС ИГОРЕВИЧ,
Воронежский филиал РАНХиГС при Президенте РФ.

BARANNIKOV DENIS IGOREVICH,
Voronezh branch of RANEPА under the President of the Russian Federation.

В настоящей статье рассматриваются особенности легитимации современной политической системы России в политологическом контексте. Приведены определения легитимности политической системы. Выделены компоненты структуры легитимности как результата легитимации. Охарактеризована социальная база современной политической власти России. Определены обстоятельства, определяющие легитимность современной политической системы России. В результате проведенного анализа показано, что в Российской Федерации легитимация политической системы обеспечивается выборами, которые в соответствии с законодательством проводятся регулярно и на альтернативной основе.

This article examines the features of the legitimization of the modern political system of Russia in a political science context. Definitions of the legitimacy of the political system are given. The components of the legitimacy structure as a result of legitimation are highlighted. The social base of modern political power in Russia is characterized. The circumstances determining the legitimacy of the modern political system of Russia are determined. As a result of the analysis, it is shown that in the Russian Federation, the legitimization of the political system is ensured by elections, which, in accordance with the legislation, are held regularly and on an alternative basis.

Ключевые слова: *легитимность, политическая система, политическая система России, легитимность политической власти, социальная база власти, легитимация, политическая власть.*

Key words: *legitimacy, political system, political system of Russia, legitimacy of political power, social power base, legitimation, political power.*

Введение.
Проблема легитимности представляет интерес для любой государственно-политической власти, потому что сам факт легитимности власти минимизирует гражданское неповиновение и позволяет ей в условиях поддержки населения заниматься социально-экономическим, политическим и культурным строительством в стране. В этом отношении российские власти не являются исключением. История показала, что отсутствие в

стране легитимной власти ведет к кризису государственности и дезинтеграции страны. Поэтому каждая новая власть в России решала проблемы, связанные с легитимацией создаваемой ей политической системы и поиском социальной опоры, социальной базы политического режима. Современная власть не является исключением. Итак, целью настоящей статьи исследование особенностей легитимации современной политической системы России в политологическом контексте.

Легитимность политической системы: определение.

В научной литературе нет одного единственно верного определения легитимности.

Исследователь В.С. Жилинская приводит два определения. Первое трактует легитимность государственной власти как соответствие представлениям общества о надлежащей, требуемой, необходимой власти. Второе показывает значение процедуры легитимации – легитимность понимается как результат легитимации, в результате которой участники политического процесса признают законность власти, ее функции посредника по регулированию взаимных обязательств членов общества, способность представлять общие интересы [9, с. 28]. Второго определения легитимации, если следовать логике публичных выступлений (например, [16; 18]), придерживается Президент РФ В.В. Путин. По его мнению, политики получают легитимацию граждан как результат победы на выборах [16; 18].

Легитимность какой-либо политической власти представляет собой, если исходить из логики ряда других научных работ [6; 14; 21], консенсус между теми, кто находится в ситуации отношений господства и подчинения. То есть под легитимностью политической системы необходимо понимать такое социально-политическое состояние общества, при котором существование определенной политической системы является взаимовыгодным для людей, обладающих властью и им подчиняющимся (т.е. политическая система является эффективной), и между двумя этими группами сложилось доверие. Если исходить из материалов интервью Председателя Совета Федерации РФ В.И. Матвиенко (например, [1-5]), то она рассуждает, исходя из поддержания легитимности власти. В частности, она говорила, в первую очередь, о: необходимости выстраивания доверительных отношений между Российским государством с одной стороны и его гражданами и соотечественниками, проживающими за рубежом с другой; важности учета взглядов различных групп интересов, идентичного с обществом видения развития страны, общих для всей страны традиционных российских духовно-нравственных ценностей [1-5]. По сути, отечественный политик В.И. Матвиенко рассуждала об эффективности политической системы, которая является следствием выстраивания качественной обратной связи между государством и обществом, государством и гражданами.

Таким образом, легитимность как результат легитимации в своей структуре имеет два компонента: первый – она является результатом легитимации как разового, но периодически повторяющегося действия (выборов) и второй – является результатом перманентного процесса легитимации, который осуществляется в период между выборами для поддержания политической стабильности и обеспечения возможности переизбрания действующих властей. В обоих случаях легитимность опирается на представления народа о той власти, которая ему необходима.

Особенности легитимации современной политической системы России.

Легитимация современной политической системы России осуществляется в рамках всех трех выделенных М. Вебером моделей – рациональной, иначе говоря, легальной (осуществляется с помощью выборов); традиционной (уважение к власти большинства населения); харизматической (широкие слои населения верят в личные качества лидеров и представителей власти) [22, с. 75-76].

Действительно, в Российской Федерации регулярно, на альтернативной основе, в соответствии с законодательством, происходят выборы депутатов законодательной власти и глав исполнительной власти всех уровней (от муниципального до федерального). Личности и по-

литические силы, пользующиеся наибольшей поддержкой населения, побеждают на выборах и, пользуясь поддержкой народа, на основе законов РФ осуществляют свои полномочия и реализуют заявленное в качестве своей избирательной программы стратегическое видение развития дальнейшего развития конкретной территории или страны в целом.

Доверие населения к власти периодически измеряется с помощью социологических опросов. В последние годы растет уровень доверия россиян к институтам власти. Так, если Президент В.В. Путин в целом пользуется высоким уровнем одобрения населения (в 2023 году рейтинг колебался от 72,6 до 77,9%), то уровень одобрения российской армии вырос, она стала самым одобряемым общественным институтом (ее в 2020-2023 годах поддерживало более трех четвертей населения). На втором месте после армии среди общественных институтов традиционно держится Русская православная церковь (от 52,3 до 66,9 процента в 2020-2023 годы). Затем следуют правоохранительные органы, СМИ, Общественная палата, судебная система, профсоюзы, политические партии [20]. Кроме Президента РФ В.В. Путина (по данным на 01.03.2024 уровень доверия 79% [9]), высоким доверием (по данным на 04.02.2024) в стране пользуются Председатель Правительства РФ М.В. Мишустин, в меньшей степени – Министр обороны РФ С.К. Шойгу, Министр иностранных дел РФ С.В. Лавров, Заместитель Председателя Совета Безопасности Д.А. Медведев [8].

Харизматический тип легитимации тоже представлен в современной политической системе. Так, например, по данным опроса 2007 года большинство россиян (от 60 до 91%) считало, что у Президента РФ В.В. Путина есть ряд личных качеств, которые делают его харизматичным лидером. Оценивая В. Путина как политика и человека, большинство россиян считают его энергичным и инициативным, обладающим широким кругозором, генерирующим идеи, компетентным, принципиальным, решительным, современным руководителем, заботящимся о благе страны; в то же время человеком доброжелательным и приветливым, честным и порядочным, доступным и искренним [19]. Исследователь К.А. Галицкая определила доминирующий тип легитимации власти Президента РФ в период с 2000 по 2020 годы. Так, в периоды 2000-2004 годов, 2011-2020 годов доминирующим типом легитимации Президента РФ В.В. Путина был харизматический. При этом в остальные годы его руководства страной харизматический тип легитимации носил вспомогательный характер [7].

Таким образом, легитимность современной политической системы России определяется тремя обстоятельствами. Во-первых, выборностью ряда политиков и их подотчетность законам РФ и своим избирателям. Во-вторых, высоким доверием населения к наиболее крупным отечественным политикам, что подтверждают регулярно проводимые опросы. В-третьих, личными качествами, высокой харизмой, т.е. их высокими лидерскими и управленческими качествами, ведущих политических деятелей РФ, и, прежде всего, Президента РФ В.В. Путина.

Социальная база современной политической власти России.

Социальная база, как показал исследователь С.М. Коба, представляет собой специфическую социальную систему, которая является совокупностью социальных элементов (индивидов, групп, слоев, классов), вступающих во взаимодействие друг с другом и окружающей средой с целью удовлетворения потребностей системы и/или среды, имеющая при этом функциональное значение относительно той организации или процесса, основанием которого является социальная база [10, с. 63]. По сути, необходимо определить социальные элементы, которые взаимодействуют друг с другом для поддержания существования нынешней политической системы.

Если исходить из следующего замечания исследователя А.Н. Яковлева: «Субъект политической власти – партия «Единая Россия» – доминирует во всех органах законодательной и исполнительной власти, в информационном поле государства; она в основном контролирует и распределяет властные, экономические и финансовые ресурсы по своей вертикали. Все эти

действия, с одной стороны, приводят к относительной стабильности внутри общества, а с другой – разрушают механизм обратной связи, который только и может показать реальный уровень поддержки решений, действий и целей этой власти» [22, с. 75]», то проблема определения социальной базы отечественной политической системы становится весьма затруднительной. Это детерминируется тем, что в таком случае слабо различимой становится социальная база Единой России и социальная база политической власти в целом.

С другой стороны, как считает исследователь В.Ф. Пеньков, что на 2013 год «основными игроками избирательных кампаний останутся «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Шансы иных партий просматриваются весьма туманно» [15, с. 84]. Действительно, свое влияние и места в федеральном Парламенте данные политические силы сохраняют.

В этой связи, необходимо исходить из того, что существование нынешней политической системы поддерживается «партией власти» и «системной оппозицией». Представители «несистемной оппозиции» хотя и представлены в руководящих органах на региональном и муниципальном уровнях, но не определяют функционирования нынешней политической власти в РФ. В этой связи ближе к истине окажется то, что абсолютно большей частью социальной опоры нынешнего политического режима РФ является социальная опора «правлящей партии» и «системной оппозиции». Остальная часть – беспартийные.

Если рассуждать далее, исходя из определения социальной базы, то необходимо обратить внимание на те группы населения, на которые направлены меры поддержки Правительства РФ [12; 13] или Президента РФ (например, предложенные в Послании Федеральному Собранию [17]). Это, прежде всего, семьи с детьми, бюджетники, ученые, пенсионеры, предприниматели и др. Политическая система таким путем не только реализует положение о России как социальном государстве, но и поддерживает собственную электоральную и социальную базу. Другое дело, что не все представители электората той или иной политической силы принимают деятельное участие в ее работе. Так, о важности данного критерия (деятельное участие в деятельности какой-либо силы на уровне деятельности гражданского общества) для различения социальной базы и электората говорит исследователь И.В. Мерсиянова [11].

Итак, к социальной базе современной российской политической власти относится та часть электората ряда политических партий («правлящей партии» и «системной оппозиции»), которая активно на уровне деятельности гражданского общества принимает участие в тех или иных проектах или акциях властей РФ.

Заключение.

Таким образом, в Российской Федерации легитимация политической системы обеспечивается выборами, которые в соответствии с законодательством проводятся регулярно и на альтернативной основе (поддержка общества тех или иных политических сил определяется в результате выборов). В период между выборами легитимация обеспечивается процессом обратной связи между политической системой и социальной базой ее власти – политическая власть поддерживает свой электорат различными мерами, а электорат одобряет действия политиков (фиксируется социологическими опросами) и участвует в деятельности гражданского общества, проявляя активность в тех или иных проектах или акциях властей РФ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Матвиенко В. Качественные законы опираются на баланс интересов. Интервью Председателя Совета Федерации информационному агентству ТАСС // ТАСС. URL: <http://council.gov.ru/events/news/60194> (дата обращения: 01.03.2024).

2. Матвиенко В.: Самый важный для меня закон – внесение изменений в Конституцию. Интервью Председателя Совета Федерации «Парламентской газете» // Парламентская газета. URL: <http://council.gov.ru/events/news/141795> (дата обращения: 01.03.2024).
3. Матвиенко В. «Чиновники сейчас как за стеклом живут» // РБК. URL: <https://www.rbc.ru/politics/11/12/2017/5a2d4e449a79478afb5aa50f> (дата обращения: 01.03.2024).
4. Матвиенко В. Госполитика в отношении соотечественников – один из приоритетов России // Посольство Российской Федерации в Республике Казахстан. URL: https://kazakhstan.mid.ru/ru/press-centre/news/valentina_matvienko_gospolitika_v_otnoshenii_sootechestvennikov_odin_iz_prioritetov_rossii (дата обращения: 01.03.2024).
5. Матвиенко В. Легкого пути внесения изменений в конституцию быть не должно // ТАСС. URL: <https://tass.ru/interviews/19510547> (дата обращения: 01.03.2024).
6. Вершинин А.А., Молчаков Н.Ю. Проблема легитимности политической власти в современной России // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2016. Т. 9. № 1. С. 19-51.
7. Галицкая К.А. Модели легитимации власти Президента РФ: особенности и трансформация в период с 2000 по 2020 год: дисс. ... канд. полит. наук. Екатеринбург, 2021. 252 с.
8. Доверие политикам // ВЦИОМ. URL: <https://wciom.ru/ratings/doverie-politikam/page> (дата обращения: 01.03.2024).
9. Жилинская В.С. Легитимность государственной власти: теория и реальность // Lex russica. 2016. №9. С. 27-36.
10. Замахина Т. ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превышает 79% // Российская газета. URL: <https://rg.ru/2024/03/01/vciom-uroven-doveriia-rossii-putinu-prevyshaet-79.html> (дата обращения: 01.03.2024).
11. Коба С.М. Социальная база как научная категория // Вестник Поморского университета. Сер.: Гуманитарные и социальные науки. 2009. №6. С. 60-64.
12. Мерсиянова И.В. Проблемы формирования социальной базы местного самоуправления в России // Вопросы государственного и муниципального управления. 2008. № 1. С. 52-56.
13. Меры Правительства по повышению устойчивости экономики и поддержке граждан в условиях санкций. URL: http://government.ru/sanctions_measures (дата обращения: 01.03.2024).
14. Меры Правительства по поддержке экономики и граждан. URL: <https://xn--90aivcdt6dxbc.xn--p1ai/measures/sotsialnye> (дата обращения: 01.03.2024).
15. Нарыкова С.П. К вопросу о легитимности политической власти в социально-философском дискурсе // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки // 2014. № 4. С. 21-24.
16. Пеньков В.Ф. О некоторых особенностях партстроительства и социальной базе политических партий в России // PolitBook. 2013. №3. С. 75-86.
17. Плотникова Т. Путин предложил способ подтвердить легитимность выборов в РФ // Московский комсомолец. URL: <https://www.mk.ru/politics/2023/11/15/putin-predlozhit-sposob-podtverdit-legitimnost-vyborov-v-rf.html> (дата обращения: 01.03.2024).
18. Послание Президента Федеральному Собранию Президента РФ В.В. Путина от 29.02.2024. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/73585> (дата обращения: 01.03.2024).
19. Путин назвал легитимность самым главным результатом выборов в России: тезисы со встречи с ЦИК // БизнесOnline. URL: <https://m.business-gazeta.ru/news/625656> (дата обращения: 01.03.2024).
20. Россиян в В. Путине больше всего привлекает харизма. URL: <https://www.rbc.ru/society/05/10/2007/5703c9499a79470eaf7673d2> (дата обращения: 01.03.2024).
21. Спицина А.В. В России растет уровень доверия к институтам власти // Российская газета (02.11.2023). URL: <https://rg.ru/2023/11/02/v-rossii-rastet-uroven-doveriia-grazhdan-k-institutam-vlasti.html> (дата обращения: 01.03.2024).
22. Фастович Г.Г. К вопросу о легитимности государственной власти: теоретико-правовой аспект // Эпоха науки. 2018. №16. С. 71-75.
23. Яковлев А.Н. Легитимация политической власти: модели традиционные и инновационные // Власть. 2011. №6. С. 72-76.

© Баранников Д.И., 2024.